

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640662>

Faxriddin Ibragimov

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik
instituti bo‘lim boshlig‘i, PhD.

**XVI ASR MOVAROUNNAHR TIBBIYOT MAKTABI VA
SULTON ALI XUROSONIYNING “DASTUR AL-ILOJ” ASARI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada XVI asr Markaziy Osiyo tibbiyot maktabining ko‘zga ko‘ringan vakili Sulton Ali Xurosoniyning “Dastur al-iloj” asari tarixiy-manbashunoslik jihatidan tadqiq etilgan. Tadqiqotda muallifning Samarqanddagi Shayboniylar saroyidagi faoliyati, asarning tarkibiy tuzilishi va ilmiy mazmuni atroflicha yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan nodir nusxalarning qiyosiy tavsifi, kotiblari hamda egalik muhrlariga oid yangi ilmiy ma‘lumotlar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Sulton Ali Xurosoniy, Dastur al-iloj, tibbiyot tarixi, Shayboniylar, Samarqand qo‘lyozmalari, manbashunoslik, Ibn Sino an‘analari.

Kirish. Markaziy Osiyo ilmiy-madaniy merosi tarixida XVI asr Temuriylar davri an‘analari Shayboniylar homiyligida yangicha mazmun kasb etgan “o‘tish davri” hisoblanadi. Xususan, tibbiyot sohasida Abu Ali ibn Sinoning “Al-Qonun fi-t-tib” (“Tib qonunlari”) asari belgilab bergan yo‘nalishlar mahalliy tabiblarning tajribasi bilan boyitildi. Bu davrning eng ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri Sulton Ali at-Tabib Xurosoniy (XV

asr oxiri – XVI asr boshlari) hisoblanadi. Uning 40 yillik tajribasi mahsuli bo‘lgan “Dastur al-iloj” asari uch yuz yil davomida Markaziy Osiyo madrasalarida asosiy tibbiy qo‘llanma bo‘lib xizmat qilgan.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi mazkur asarning Markaziy Osiyo tibbiyot tarixida tutgan o‘rni hanuzgacha tizimli va o‘rganilmagani bilan belgilanadi. Tibbiyotga oid asarlar siyosiy tuzumlar ta’siriga tushmasdan, o‘z original ilmiy shaklini saqlab qolgani sababli, Sulton Ali Xurosoniyning merosi mintaqa ilm-fani tarixini o‘rganishda xolis va ishonchli manba bo‘lib xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini tarixiylik, xolislik va tizimli tahlil tamoyillari tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida Sulton Ali Xurosoniyning “Dastur al-iloj” asarini o‘rganish uchun quyidagi manbalar va ilmiy metodlardan foydalanildi:

Tadqiqotning asosiy manbaviy asosi sifatida O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan 8 ta nusxa (Inv. № 2264/I, 2264/II, 3663, 11634, 10925, 11297, 7269, 11124) tanlab olindi. Shuningdek, qiyosiy tahlil uchun Fransiya Milliy kutubxonasi saqlanayotgan (BnF, Persan 153) asar nusxasining raqamli nusxalaridan foydalanildi.

Maqola ustida ishlashda quyidagi maxsus ilmiy metodlar qo‘llandi:

Manbashunoslik va kodikologik tahlil: Qo‘lyozmalarning kotiblari, ko‘chirilgan joyi va vaqti, qog‘oz turi hamda paleografik xususiyatlari aniqlandi. Ayniqsa, qo‘lyozmalardagi egalik muhrlari va vaqf yozuvlarini o‘qish orqali asarning tarixiy migratsiyasi va kitobxonlik madaniyatidagi o‘rni tahlil qilindi.

Tarixiy-qiyosiy metod: Sulton Ali Xurosoniyning tibbiy qarashlari Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” asari bilan qiyoslandi. Bu orqali XVI asr tibbiyot maktabining klassik an’analarga sodiqligi va kiritgan yangiliklari darajasi belgilandi.

Tekstologik tahlil: Asarning fors tilidagi asl matni va XIX asrga oid eski o‘zbek tilidagi (Inv. № 11124) tarjimasi o‘zaro solishtirildi. Bu asarning mintaqaviy tillardagi talqini va tibbiy terminologiyaning evolyusiyasini o‘rganishga xizmat qildi.

Bibliografik metod: K. A. Stori [10, 233-234] va F. Keshavarz [9, 178-183] kabi olimlarning katalog ma'lumotlari tadqiqot natijalari bilan qiyosiy ravishda o'rganildi.

Retrospektiv tibbiy tahlil: Asarda keltirilgan kasallik belgilari zamonaviy tibbiyot terminologiyasi va neyrofiziologik tushunchalar (masalan, "ruhi nafsoniy" tushunchasini asab tizimi faoliyati bilan bog'lash) kontekstida qayta talqin qilindi.

Asosiy qism. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida XVI asr Movarounnahr tibbiyot maktabining noyob yodgorligi bo'lgan "Dastur al-iloj" asari bo'yicha quyidagi ilmiy xulosalar aniqlandi:

1. Asarning yaratilish tarixi va ijtimoiy konteksti

"Dastur al-iloj" hijriy 933-(milodiy 1526-1527)-yilda Samarqandda Shayboniy hukmdor Abu Mansur Ko'chkunchixon (1510–1530) saroyida fors tilida yozilgan [7, 25]. Muallif Sulton Ali Xurosoniy hukmdorni og'ir xastalikdan davolaganidan so'ng, uning topshirig'iga binoan ushbu tibbiy qo'llanmani tartib bergan [2, 2b]. Keyinchalik muallif o'z tajribalarini umumlashtirib, Ko'chkinchixonning o'g'li Abu Sa'id Bahodurxon davrida "Muqaddimai Dastur al-iloj" asarini ham yozib tugatgan [8, 55].

2. Qo'lyozmalar fondi tahlili va kodikologik xususiyatlar

O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti fondida asarning turli davrlarga oid 8 ta asosiy nusxasi saqlanadi [1, 93-95]. Ularning qiyosiy tahlili asarning keng geografik hududda (Samarqand, Kobul, Qo'qon, Yorkent, Dehli) va uzoq vaqt davomida amaliy qo'llanma bo'lganini ko'rsatadi.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan "Dastur al-iloj" asari qo'lyozmalari

Inventar raqami (SVR)	Ko'chirilgan sanasi	Kotib va hudud	Egalik muhrlari va vaqf yozuvlari	Tavsif o'ziga xos
№ 2264/II	998 h. / 1589 m.	Boqi Muhammad Sag'arjiy (Samarqand)	Abdulaziz ibn Nasriddin xo'ja al-Husayniy	Samaqog'oz, hoshiya unvon b

			muhri (1212 h. / 1797-98 y.)	bezatilgan nufus nu
№ 2264/I	XVIII asr	Anonim	-	To nusxa, varaq
№ 3663/I (II)	1216 h. / 1801 m.	Mirzo Solih Hakim (Kobul)		Kobul ko'chirilgan Kotib alahorl bo'lga
№ 11634/7	1806–1809 yy	Anonim (Qo'qon)	-	Qo'qon qog'oz ko'chirilgan noto'liq n (183 varaq)
№ 10925/6	1261 h. / 1845 m.	Nur Muhammad Xuttalaniy	-	64 v. majmu tarkibi
№ 11297	1281 h. / 1864–65 yy	Mulla Husayn (Qo'qon)	-	To nusxa, 2 varaq. Qo'qon qog'oz
№ 7269/2	1296 h. / 1879 m.	Habibulloh ibn Abdusalom	-	Dehli bosma n asosida ko'chirilgan
№ 11124	XIX asr	Anonim (Yorkent)		

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, "Dastur al-iloj" asari ko'proq amaliy davolash uchun mo'ljallangani sababli uning nusxalari ko'p va geografik tarqalishi keng (Samarqand, Kobul, Qo'qon, Yorkent, Dehli).

Muhrlarning mavjudligi asarning nafaqat tabiblar, balki mahalliy hukmdorlar kutubxonalarida ham alohida qadrlanganini ko'rsatadi. Masalan, №2264/II qo'lyozmasidagi 1212-hijriy sana bilan bosilgan muhr asarning ikki asrdan keyin ham asl qiymatini yo'qotmay, mulk sifatida e'zozlanganidan dalolat beradi.

3. Asarning tuzilishi va tibbiy-etilogik qarashlar

“Dastur al-iloj” ikkita yirik maqoladan iborat bo‘lib, birinchi maqolaning 27 bobida inson a‘zolarining xususiy kasalliklari bayon etilgan. Tadqiqot jarayonida bosh og‘rig‘iga bag‘ishlangan 18 ta faslning mazmuni tahlil qilindi.

Muallif bosh og‘rig‘i etiologiyasida tashqi muhit omillariga, xususan, sovuq havo va qorli muhitda bo‘lish, shuningdek, bevosita quyosh nurlari ostida mehnat qilish kabi sabablarga alohida to‘xtalib o‘tadi [2, 3a]. Kasallikni davolashda “ziddini ziddi bilan davolash” usulini qo‘llab, limon, anor va kosuniy kabi salqinlik beruvchi giyohlar hamda yengil hazm bo‘luvchi taomlar (tovuq go‘shti, ismaloq)ni tavsiya etadi [2, 7a].

Bosh aylanishi va ko‘z tinishi patologiyasini tavsiflashda muallif nafaqat lokal alomatlarini, balki “quloqlardagi ovozlar” va “hushdan ketish” kabi tizimli belgilarni ham keltiradi [2, 13a]. Bunda miyadagi “g‘aliz bug‘lar” (quyuq moddalar) asab faoliyatining (“ruhi nafsoniy”) harakatiga to‘sqinlik qilishi asosiy patogen omil sifatida baholangan [2, 13a].

Muhokama. Sulton Ali Xurosoniyning bosh kasalliklari etiologiyasi va davolash usullariga oid qarashlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, muallif Abu Ali ibn Sinoning klassik an‘analarini XVI asr Movarounnahr tibbiyot maktabining amaliy tajribasi bilan muvaffaqiyatli boyitgan.

Tadqiqotda aniqlangan muhim jihat — muallifning bosh aylanishini (duvor) shunchaki alohida simptom emas, balki miyadagi murakkab fiziologik jarayon sifatida talqin qilishidir. Xurosoniyning “ruhi nafsoniy” (asab tizimi faoliyati) harakatining “g‘aliz bug‘lar” tomonidan to‘silishi haqidagi qarashlari [2, 13a] zamonaviy tibbiyotdagi “nerv impulslari o‘tkazuvchanligining buzilishi” yoki “mikrosirkulyatsiya patologiyasi” tushunchalariga mazmunan yaqin keladi. Muallifning bemor holatini tasvirlashda nafaqat bosh aylanishini, balki unga hamroh bo‘luvchi “quloqdagi shovqin” va “hushdan ketish” kabi belgilarni tizimli ravishda keltirishi uning kasallikka mahalliy emas, balki butun bir organizm patologiyasi sifatida qaraganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, “Dastur al-iloj” asarida profilaktik tibbiyot va parhezshunoslikka katta e‘tibor berilgani kuzatiladi. Tashqi muhit

omillari (havo harorati, suv, quyosh nuri) kasallikni keltirib chiqaruvchi asosiy omillar sifatida baholanishi [2, 3a] va davolashda “ziddini ziddi bilan davolash” tamoyilining qo‘llanishi XVI asrda tibbiy bilimlar tizimlashganidan dalolat beradi.

Qo‘lyozmalar tahlili, xususan, Buxoro qozisi Sadri Ziyoning ushbu asar nusxasini o‘sha davr uchun juda katta mablag‘ga (10 ming tanga) sotib olgani [8, 36], “Dastur al-iloj”ning nafaqat tabiblar, balki ziyolilar qatlami orasida ham yuqori ilmiy va ijtimoiy maqomga ega bo‘lganini anglatadi. Samarqand, Kobul va Yorkent nusxalarining mavjudligi asarning keng geografik hududda tibbiy konstanta bo‘lib xizmat qilganini tasdiqlaydi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

Sulton Ali Xurosoniyning “Dastur al-iloj” asari Abu Ali ibn Sino an‘analari va muallifning 40 yillik shaxsiy klinik tajribasini uyg‘unlashtirgn holda, Shayboniylar davri tibbiyot madaniyatining yuksak namunasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Asarda bosh kasalliklari va neyropatologik holatlarning, jumladan, bosh aylanishni tizimli tasniflanishi muallifning o‘rta asrlar neyrofiziologiyasi va etiologiyasi bo‘yicha ilg‘or klinik qarashlarga ega bo‘lganini isbotlaydi.

O‘zbekiston va xorijiy fondlarda (Fransiya, Hindiston va b.) saqlanayotgan ko‘p sonli nusxalar, shuningdek, asarning XIX asrdayoq turkiy tilga tarjima qilingani uning Markaziy Osiyo tibbiy muhitida uzoq vaqt davomida asosiy manba sifatida qadrlanganidan dalolat beradi.

Sulton Ali Xurosoniy merosini tizimli o‘rganish Shayboniylar tibbiyot tarixi, ilmiy terminologiyasi va dorishunoslik an‘analarini ob‘ektiv baholashda muhim ilmiy ahamiyatga ega bo‘lib, kelgusida asarning to‘liq ilmiy-izohli tarjimasini tayyorlash zaruratini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati:

I. Qo‘lyozma manbalar va kataloglar:

1. Собрание восточных рукописей АН РУз. Медицина. / Составители: к.филолг. наук Х.Хикматуллаев, к. хим. наук С.У.Каримова. - Т.: Мерос, 2000.

2. Султон Али ат-Табиб Хуросоний. Дастур ал-илож. Франция Миллий кутубхонаси (BnF), Форс қўлёзмалари фонди, Инв. № Persan 153. (Туркия қўлёзмалар фонди микрофильми, № 02354).

3. Султон Али ат-Табиб Хуросоний. Дастур ал-илож. Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди. Инв. № 2264, 3663, 11297.

4. Султон Али ат-Табиб Хуросоний. Муқаддимаи Дастур ал-илож. Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди. Инв. № 757, 11261.

II. Илмий адабиётлар:

5. Ибн Сино. Ал-Қонун фи-т-тиб (Тиб қонунлари). I–V жилдлар. – Тошкент: Фан, 1982–1993.

6. Муниров Қ. Ҳирот ва Самарқанд тиббиёт мактаблари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1980.

7. Ҳасаний М., Каримова С.У. Навоий даври табобати. – Тошкент: Фан, 1991.

8. Шарқ табобати. Нашрга тайёрловчи, таржимон ва шарҳлар муаллифи Ҳ. Ҳикматуллаев. – Тошкент: Мерос, 1994.

9. Keshavarz, Fateme. A Descriptive and Analytical Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of the Wellcome Institute for the History of Medicine. – London: Wellcome Institute for the History of Medicine, 1986.

10. Storey, C. A. Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey. Vol. II, Part 2: E. Medicine. – London: Royal Asiatic Society, 1971.